

PARLAMENTO SİMÜLASYONU¹

UYGULAMA REHBERİ

TR

*Parlamento Hukukunda Simülasyon Temelli Öğretim: Akademik Başarı ve Sosyal
Becerilerin Geliştirilmesi*

Aşamalı Akış • Başarı Kriterleri • Uygulama Notları

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Ömür Aydın

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

*Araştırmacılar: Prof. Dr. Bulut Gürpınar Aydın • Doç. Dr. Alper Yetkiner • Doç. Dr. Cem Güney Özveren •
Doç. Dr. Emine Burcu Tunç • Dr. Öğr. Üyesi Selcen Altınbaş Umut • Arş. Gör. Umut Can Dalgıç*

2026

¹ Bu çalışma, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından 324K142 numaralı proje ile desteklenmiştir. Projeye verdiği destekten ötürü TÜBİTAK'a teşekkürlerimizi sunarız.

Proje Hakkında

Parlamento Simülasyonu, TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Programı kapsamında desteklenen "Parlamento Hukukunda Simülasyon Temelli Öğretim: Akademik Başarı ve Sosyal Becerilerin Geliştirilmesi" başlıklı uygulamalı araştırma projesinin ana çıktılarından biridir. Proje, lisans ve lisansüstü düzeyde öğrencilerin yasama süreçlerini, parti içi müzakereyi, yargı–yasama ilişkisini ve anayasal denetim mekanizmalarını deneyimsel biçimde öğrenmelerini hedefler.

Geleneksel ders anlatımının ötesine geçerek katılımcıları kurgusal bir meclis içinde rol üstlenmeye davet eden simülasyon; müzakere, ikna, uzlaşma, koalisyon kurma, mevzuat okuma ve kamuoyu yönetimi gibi becerileri eşzamanlı olarak geliştirir. Katılımcılar, kendilerine verilen siyasi parti kimliği çerçevesinde yasa teklifleri hazırlar, komisyon çalışmalarına katılır, milletvekili dokunulmazlığı ve Yüce Divan gibi hassas anayasal süreçleri işletir.

Bu rehber, projenin açık paylaşım prensibi çerçevesinde hazırlanmış olup üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve lise düzeyindeki öğretmenler tarafından uyarlanarak kullanılabilir. Rehberde yer alan parti isimleri, yasa teklifleri ve senaryo örnekleri tamamen kurgusaldır; gerçek kişi, kurum veya olaylarla benzerliği tesadüftür.

Rehberin Amacı

- Simülasyonun haftalık akışını adım adım ortaya koymak ve oturumları kolaylaştırıcı eğitimler için uygulanabilir bir şablon sunmak.
- Her aşama için net başarı kriterleri tanımlayarak öğrenme çıktılarının ölçülmesine imkân tanımak.
- Katılımcıların anayasal ve yasal prosedürleri doğru biçimde deneyimlemesini sağlayacak asgari kuralları belirlemek.
- Farklı katılımcı profillerine (lisans, lisansüstü, lise) uyarlanabilir esnek bir çerçeve sağlamak.

Öğrenme Çıktıları

Simülasyonu başarıyla tamamlayan katılımcıların aşağıdaki kazanımları edinmesi beklenir:

- Yasama sürecinin aşamalarını (teklif, komisyon, genel kurul, oylama) birinci elden deneyimleyerek kavramak.
- Parti disiplini, grup kararı ve bireysel vicdanî kanaat arasındaki gerilimi analiz edebilmek.
- Anayasa değişikliği, dokunulmazlığın kaldırılması ve Yüce Divan gibi istisnai prosedürleri ayırt edebilmek.
- Müzakere, ikna ve koalisyon kurma becerilerini uygulamalı olarak geliştirmek.
- Hukuk devleti, kuvvetler ayrılığı ve çoğulcu demokrasi ilkelerine ilişkin eleştirel farkındalık kazanmak.

Genel Kurulum

Katılımcı Sayısı ve Süre

Simülasyon, ideal olarak 28–32 katılımcıyla yürütülür. Katılımcılar, kurgusal beş siyasi parti arasında aşağıdaki dağılıma göre paylaşılır. Dağılım; bir çoğunluk partisi, güçlü bir ana muhalefet ve üç küçük partiden oluşan çoğulcu bir meclis yapısı oluşturmayı amaçlar.

Kurgusal Parti

Kısaltma

MV Sayısı

İlerici Yurttaş Partisi	PCP / İYP	12
Ulusal Birlik Hareketi	NUM / UBH	8
Halkın Sesi Partisi	PVP / HSP	4
Özgürlükçü Değişim Partisi	LRP / ÖDP	3
Yeşil Dayanışma Partisi	GSP / YDP	3

Katılımcı sayısı az olduğunda (ör. 15–20 kişi) oranlar korunarak sayılar orantılı biçimde azaltılabilir. Kalabalık gruplarda (40+) ise her partiye denk oranda ek üye atanır. Simülasyonun toplam süresi, hazırlık haftası dahil yedi hafta olarak tasarlanmıştır; her oturum ortalama 120–150 dakika sürmektedir.

Mekân ve Malzeme

- Oturma düzeni: Yarım ay (hemisikl) ya da U biçimi; parti grupları yan yana oturmalıdır.
- Meclis başkanı için ayrı bir başkanlık kürsüsü ve söz alacak konuşmacı için ayrı bir konuşmacı kürsüsü.
- Her parti için isim kartları, grup dosyası ve yasa teklifi şablonları.
- Zaman tutumu için görünür bir kronometre veya projeksiyon.
- Oylama için elektronik sistem yoksa renkli oy pusulaları (kabul / ret / çekimser).

Roller

- Meclis Başkanı: Oturumu yönetir, söz sırasını dağıtır, oylamayı yönetir. İlk oturumda seçilir.
- Parti Grup Başkanı ve Yardımcısı: Parti adına konuşur, grup disiplini sağlar, müzakereleri yürütür.
- Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyeleri: Dokunulmazlık ve Yüce Divan dosyalarını incelemek üzere her partiden seçilir.
- Milletvekilleri: Müzakerelere katılır, söz hakkı kullanır, oy kullanır.
- Moderatör (Eğitmen): Simülasyonu izler, prosedürel hatalarda hakemlik yapar, süre aşımalarında müdahale eder. Oyuna doğrudan müdahale etmez.

Haftalık Akış ve Başarı Kriterleri

Aşağıdaki tablo simülasyonun haftalık akışını özetlemektedir. Tarihler örnek olarak 2026 yılı için verilmiştir; uygulama yapan kurumlar kendi akademik takvimlerine göre uyarlayabilir.

HAFTA 1	HAZIRLIK HAFTASI	26 Mart 2026
---------	------------------	--------------

Oturumun Amacı

Katılımcıların simülasyonun kurgusal siyasi arka planıyla tanışması, parti kimliklerini benimsemesi ve meclisi kuracak organizasyonel hazırlıkları tamamlamasıdır.

Akış

- Eğitmen tarafından kurgusal ülkenin siyasi konjonktürüne ilişkin kısa bir haber bülteni sunumu (10 dk).

- Beş partinin program, seçmen tabanı ve temel politika önceliklerinin tanıtılması (20 dk).
- Katılımcıların partilere dağılımı ve parti gruplarının ilk toplantısı (30 dk).
- Her parti grubunda grup başkanı ve yardımcısının seçilmesi.
- Her partiden Anayasa Komisyonu ve Adalet Komisyonu üyelerinin belirlenmesi (sonraki haftalarda Yüce Divan ve dokunulmazlık dosyalarında görev alacak).
- Yemin töreni: Tüm milletvekillerinin anayasaya bağlılık yemini etmesi.
- Meclis Başkanı seçimi: Parti adaylarının 2 dakikalık konuşması, ardından gizli oylama.

✓ BAŞARI KRİTERLERİ

1. Tüm katılımcılar parti kimliğini ve temel program maddelerini yazılı olarak ifade edebilmelidir.
2. Her partinin grup başkanı ve yardımcısı demokratik yöntemle belirlenmiş olmalıdır.
3. Anayasa ve Adalet Komisyonu üyeleri eksiksiz biçimde atanmış olmalıdır.
4. Meclis Başkanı, toplam üye sayısının salt çoğunluğuyla seçilmiş olmalıdır.
5. Yemin töreni kurallara uygun biçimde tamamlanmış ve tutanağa geçirilmiş olmalıdır.

HAFTA 2

TORBA YASA MÜZAKERESİ

16 Nisan 2026

Oturumun Amacı

Birden fazla ve birbirinden farklı konuları aynı pakette toplayan "torba yasa" uygulamasının müzakere dinamiklerini, parti pozisyonlarının oluşumunu ve grup içi uyumu deneyimlemektir.

Akış

- Parti grup başkanlarının partilerini meclise tanıtması (her parti için azami 5 dakika).
- Gündeme alınan dört örnek yasa teklifinin sırayla okunması.
- Her yasa için teklifi veren partiden başlayarak diğer partilere 3'er dakikalık söz hakkı verilmesi.
- Her yasa maddesinin ayrı ayrı açık oylamayla karara bağlanması.

Örnek Gündem Maddeleri (Kurgusal)

Bu başlıklar yalnızca örnek niteliğindedir; eğitimler kendi gündemlerini oluşturmakta serbesttir.

- Dijital Platformların Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifi
- Yerel Yönetimlerde Köy Muhtarlığı Yapısının Yeniden Düzenlenmesi
- Uluslararası Göç ve Geri Kabul Anlaşmasının Gözden Geçirilmesi
- Çocukların Çevrimiçi Güvenliği Yasası

✓ BAŞARI KRİTERLERİ

1. Her parti, her yasa maddesi için önceden belirlenmiş yazılı bir pozisyon raporu hazırlamış olmalıdır.
2. Müzakerelerde her partiye eşit söz hakkı verilmiş ve süre aşımı olmamış olmalıdır.

3. Oylamalar yasa bazında ayrı ayrı yapılmış; birleştirilerek tek oylamaya götürülmemiş olmalıdır.

4. En az bir yasa maddesinde, başlangıç pozisyonundan farklı bir koalisyon oluşarak müzakerenin etkinliği gözlemlenmiş olmalıdır.

5. Oylama sonuçları toplantı tutanağına geçirilerek Meclis Başkanlığı tarafından ilan edilmiş olmalıdır.

HAFTA 3

**MİLLETVEKİLLİĞİNİN DÜŞÜRÜLMESİ VE
YÜCE DİVAN**

30 Nisan 2026

Oturumun Amacı

Yargı kararının yasama organına ulaşması sonucunda milletvekilliğinin düşürülmesi sürecini ve bir bakan hakkında Yüce Divan'a sevk kararı alınması prosedürünü uygulamalı olarak incelemektir. Katılımcılar; soruşturma önergesi, komisyon kuruluşu, rapor hazırlanması ve genel kurul oylaması aşamalarını birinci elden deneyimler.

Akış

- Meclis Başkanı'nın toplantı yeter sayısını tespit etmesi ve gündemi okuması.
- Kurgusal yargı kararlarının Meclis Başkanlığına tebliğ edilmiş olarak sunulması.
- Milletvekilliğinin düşürülmesine dair kararların genel kurulda okunması.
- Bir bakan hakkında Yüce Divan soruşturma önergesinin verilmesi.
- Soruşturma komisyonu kurulup kurulmayacağı oylanması.
- Komisyon kurulursa, partilerden temsilcilerin atanarak raporun kısa süre içinde hazırlanması (eğitmenin önceden hazırladığı şablon üzerinden).
- Komisyon raporunun genel kurula sunulması ve Yüce Divan'a sevk kararının gizli oylamayla alınması.

Örnek Dosya Başlıkları (Kurgusal)

- Kamu ihale sürecinde bağdaşmazlık incelemesi
- Bir ekonomi bakanı hakkında kamu kaynağının kötü yönetimi iddiası (Yüce Divan)

✓ BAŞARI KRİTERLERİ

1. Yüce Divan süreci ile milletvekilliğinin düşürülmesi süreci, katılımcılar tarafından net biçimde birbirinden ayırt edilmiş olmalıdır.
2. Soruşturma komisyonu anayasal eşit temsil ilkesine uygun biçimde kurulmuş olmalıdır.
3. Komisyon raporu yazılı olarak hazırlanmış ve genel kurula sözlü sunumu yapılmış olmalıdır.
4. Yüce Divan'a sevk oylaması gizli oy usulüyle yapılmış olmalıdır.
5. Sürece ilişkin tüm usul itirazları tutanağa geçirilmiş olmalıdır.

HAFTA 4

**MİLLETVEKİLİ DOKUNULMAZLIĞININ
KALDIRILMASI**

7 Mayıs 2026

Oturumun Amacı

Yasama bağımsızlığının istisnai biçimde kaldırılması sürecini; savunma hakkı, komisyon raporu ve siyasi tartışma boyutlarıyla deneyimlemektir. Oturum aynı zamanda hukuk devleti ilkesi ile yasama bağımsızlığının gerilimi üzerine tartışma imkânı sunar.

Akış

- Meclis Başkanı'nın toplantı yeter sayısını tespit etmesi ve gündemi okuması.
- Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'nun hazırladığı raporların Meclis Başkanlığına sunulması.
- İlk sözün Karma Komisyon temsilcisine verilmesi ve raporun özetlenmesi.
- Hakkında dokunulmazlık kaldırma talebi bulunan milletvekilinin savunması (azami 10 dakika).
- Parti gruplarının lehte veya aleyhte konuşmaları.
- Bireysel milletvekillerinin dilerse söz alması.
- Her dosyanın ayrı ayrı gizli oylamayla karara bağlanması.

Örnek Dosya Başlıkları (Kurgusal)

- Kamu ihalesinde menfaat temini iddiası
- İmar mevzuatına aykırı yapılaşma ve görevi kötüye kullanma iddiası
- Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ile kamu kurumlarını aşağılama iddiası

✓ BAŞARI KRİTERLERİ

1. Her milletvekiline savunma hakkı eksiksiz biçimde tanınmış olmalıdır.
2. Karma Komisyon raporu genel kurulda usulüne uygun olarak okunmuş olmalıdır.
3. Oylamalar dosya bazında ayrı ayrı ve gizli oyla yapılmış olmalıdır.
4. Tartışmalar yasal çerçevede kalmış; kişisel saldırı ve söz kesme olayları Meclis Başkanı tarafından anında uyarılmış olmalıdır.
5. Katılımcılar yasama bağımsızlığı ile ceza hukuku arasındaki ilişkiyi yazılı bir değerlendirme ile ifade edebilmiş olmalıdır.

HAFTA 5

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ MÜZAKERESİ

14 Mayıs 2026

Oturumun Amacı

Anayasa değişikliği için gerekli nitelikli çoğunluk, iki turlu görüşme ve halkoylaması gibi istisnai koşulları deneyimlemektir. Oturum, olağan yasama ile kurucu iktidar arasındaki ayrımın anlaşılmasını hedefler.

Akış

- Meclis Başkanı'nın toplantı yeter sayısını tespit etmesi ve gündemin okunması.
- Anayasa değişikliği tekliflerinin teklif sahibi parti tarafından sunulması.

- Destekleyen partilerden başlamak üzere her partiye 3'er dakika söz hakkı verilmesi.
- Her anayasa değişikliği teklifinin ayrı ayrı oylanması (nitelikli çoğunluk aranır).
- Önceki oturumdan gelen kesinleşmiş yargı kararları varsa bunların Meclis Başkanlığına sunulması ve ilgili milletvekilliklerinin düşürülmesi işlemlerinin tamamlanması.

Örnek Teklif Başlıkları (Kurgusal)

- Siyasi parti kapatma rejiminin yeniden düzenlenmesi
- Kamu yayıncılığı kurumunun yeniden yapılandırılması
- Aday listelerinde kadın kotasının anayasal güvenceye kavuşturulması

✓ BAŞARI KRİTERLERİ

1. Her teklif, anayasa değişikliği için gerekli nitelikli çoğunluk kuralına göre ayrı ayrı oylanmış olmalıdır.
2. Oylama usulü (açık/gizli) anayasa değişikliği prosedürüne uygun biçimde uygulanmış olmalıdır.
3. Müzakerelerde her partiye eşit süre tanınmış olmalıdır.
4. Katılımcılar olağan yasama ile anayasa değişikliği arasındaki usul farklarını yazılı olarak ifade edebilmelidir.
5. Reddedilen tekliflerle kabul edilen tekliflerin sonuçları tutanağa geçirilmiş olmalıdır.

HAFTA 6

SERBEST GÜNDEM VE SEÇİMLERİN
YENİLENMESİ

22 Mayıs 2026

Oturumun Amacı

Katılımcıların simülasyon boyunca edindikleri deneyimi kendi teklifleriyle birleştirerek özgün yasa veya anayasa değişikliği önerileri sunmalarını sağlamak; ardından muhalefetin seçimlerin yenilenmesine ilişkin önerisini müzakere etmektir. Oturum simülasyonun kapanışını temsil eder.

Akış

- Meclis Başkanı'nın toplantı yeter sayısını tespit etmesi ve gündemi okuması.
- Partilerin önceden hazırladıkları özgün yasa veya anayasa değişikliği tekliflerini sunması ("serbest kürsü").
- Her teklifin kısa müzakeresi ve oylanması.
- Muhalefet partileri tarafından seçimlerin yenilenmesine dair önerenin verilmesi ve müzakere edilmesi.
- Önerenin oylanması ve sonucun ilan edilmesi.
- Meclisin tatil kararının alınması ve simülasyonun resmen sona erdirilmesi.

✓ BAŞARI KRİTERLERİ

1. Her parti en az bir özgün yasa veya anayasa değişikliği teklifiyle serbest kürsüye çıkmış olmalıdır.
2. Seçimlerin yenilenmesi önergesi usulüne uygun biçimde sunulmuş ve tartışılmış olmalıdır.

3. Önerenin oylama sonucu simülasyon boyunca oluşan koalisyon dinamikleriyle tutarlı biçimde değerlendirilmiş olmalıdır.

4. Tüm katılımcılar simülasyon boyunca kullandıkları rol ve aldıkları kararları yazılı bir öz-değerlendirme ile ifade etmiş olmalıdır.

5. Kapanış konuşması Meclis Başkanı tarafından yapılmış ve tatil kararı ilan edilmiş olmalıdır.

Genel İlkeler ve Uygulama Notları

Eğitmen İçin Notlar

- Eğitmen simülasyon süresince yalnızca moderatör rolündedir; müzakerelerin içeriğine müdahale etmez.
- Katılımcıların rol kimlikleri ile kişisel görüşleri arasındaki ayrımı her oturumun başında hatırlatmak faydalıdır.
- Simülasyonun kurgusal niteliği vurgulanmalı; gerçek kişi, kurum veya güncel siyasi olaylarla birebir özdeşleştirmelerden kaçınılmalıdır.
- Her oturum sonunda kısa bir geri bildirim turu ("debrief") yapılması öğrenme çıktısını güçlendirir.

Etik ve Açık Paylaşım

Bu rehber, TÜBİTAK 1002 projesi kapsamında açık paylaşım ilkesiyle hazırlanmıştır. Akademik atıf yapılarak serbestçe kullanılabilir, uyarlanabilir ve çoğaltılabilir. Katılımcılardan toplanan veriler ancak etik kurul onayı çerçevesinde ve anonimleştirilerek kullanılmalıdır.

Tavsiye Edilen Uyarlamalar

- Lise düzeyinde uygulamalarda oturum süreleri kısaltılabilir, hukuki terminoloji sadeleştirilebilir.
- Yabancı dilde eğitim yapan kurumlarda parti isimleri ve yasa teklifleri hedef dile çevrilerek uygulanabilir.
- Çevrimiçi uygulamalarda her parti için ayrı sanal toplantı odası kullanılarak grup müzakereleri yürütülebilir.
- Daha kısa bir format için hazırlık haftası ile torba yasa ve anayasa değişikliği oturumları korunup diğerleri birleştirilebilir.

Kaynak ve İletişim

Rehberin güncel sürümü ve ek materyaller için proje web sitesi üzerinden iletişime geçilebilir. Geri bildirimler, eleştiriler ve kullanım deneyimleri projenin gelecekteki sürümlerinin geliştirilmesinde dikkate alınacaktır. İletişim: Doç. Dr. Ömür Aydın (Proje Yürütücüsü) / omur.aydin@istanbul.edu.tr

PARLIAMENTARY SIMULATION²

IMPLEMENTATION GUIDE

ENG

*Simulation-Based Teaching in Parliamentary Law: Enhancing Academic Achievement
and Social Skills Development*

Staged Workflow • Success Criteria • Implementation Notes

Principal Investigator: Assoc. Prof. Ömür Aydın

Faculty of Political Science, Istanbul University

*Researchers: Prof. Dr. Bulut Gürpınar Aydın • Assoc. Prof. Alper Yetkiner • Assoc. Prof. Cem Güney Özveren •
Assoc. Prof. Emine Burcu Tunç • Asst. Prof. Selcen Altınbaş Umut • Res. Asst. Umut Can Dalgıç*

2026

² This study was supported by the Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBİTAK) under grant number 324K142. We would like to express our gratitude to TÜBİTAK for its support of this project.

About the Project

The Parliamentary Simulation is one of the principal outputs of the applied research project entitled "Simulation-Based Teaching in Parliamentary Law: Enhancing Academic Achievement and Social Skills Development," funded under TÜBİTAK's 1002 Rapid Support Programme. The project aims to enable undergraduate and graduate students to learn experientially about legislative processes, intra-party deliberation, the judiciary–legislature relationship, and constitutional oversight mechanisms.

Going beyond conventional lecturing, the simulation invites participants to assume roles within a fictitious parliament, simultaneously developing competencies in negotiation, persuasion, consensus-building, coalition formation, statutory interpretation, and public opinion management. Participants draft legislative bills, engage in committee work, and operate sensitive constitutional procedures — such as lifting parliamentary immunity and referral to the Supreme Criminal Tribunal — within the framework of an assigned political party identity.

This guide has been prepared in accordance with the project's open-access principle and may be adapted and used by universities, civil society organizations, and secondary-school educators. All party names, legislative bills, and scenario examples contained herein are entirely fictitious; any resemblance to real persons, institutions, or events is coincidental.

Purpose of the Guide

- To present the simulation's weekly workflow step by step and to provide a practical template for facilitating instructors.
- To define clear success criteria for each phase, enabling the measurement of learning outcomes.
- To establish minimum procedural rules that ensure participants experience constitutional and statutory procedures accurately.
- To provide a flexible framework adaptable to different participant profiles (undergraduate, graduate, secondary school).

Learning Outcomes

Participants who successfully complete the simulation are expected to acquire the following competencies:

- To understand, through first-hand experience, the stages of the legislative process (bill drafting, committee stage, plenary session, vote).
- To analyse the tension between party discipline, caucus decisions, and individual conscientious judgment.
- To distinguish exceptional procedures such as constitutional amendment, lifting of parliamentary immunity, and referral to the Supreme Criminal Tribunal.
- To develop negotiation, persuasion, and coalition-building skills in an applied setting.
- To acquire critical awareness of the principles of the rule of law, separation of powers, and pluralist democracy.

General Setup

Number of Participants and Duration

The simulation is ideally conducted with 28–32 participants, distributed among five fictitious political parties as set out in the table below. The distribution is designed to create a pluralist parliamentary structure comprising one majority party, a strong principal opposition, and three minor parties.

Fictitious Party	Abbr.	No. of MPs
Progressive Citizens Party	PCP / İYP	12
National Unity Movement	NUM / UBH	8
People's Voice Party	PVP / HSP	4
Libertarian Reform Party	LRP / ÖDP	3
Green Solidarity Party	GSP / YDP	3

When the number of participants is small (e.g. 15–20), the proportions may be maintained by reducing the numbers proportionally. In larger groups (40+), additional members are assigned to each party in equal proportion. The total duration of the simulation is designed as seven weeks, including the preparatory week, with each session lasting an average of 120–150 minutes.

Venue and Materials

- Seating arrangement: semicircular (hemicycle) or U-shaped; party groups should be seated together.
- A separate Speaker's rostrum for the Speaker of the Parliament and a separate lectern for the floor speaker.
- Name placards, party dossiers, and legislative bill templates for each party.
- A visible countdown timer or projection for timekeeping.
- If no electronic voting system is available, colour-coded ballots (in favour / against / abstain).

Roles

- Speaker of the Parliament: Chairs the session, allocates the floor, and conducts votes. Elected at the first session.
- Parliamentary Group Leader and Deputy Leader: Speaks on behalf of the party, maintains group discipline, and conducts negotiations.
- Members of the Constitutional Affairs and Justice Committee: Elected from each party to examine immunity and Supreme Criminal Tribunal files.
- Members of Parliament (MPs): Participate in deliberations, take the floor, and cast votes.
- Moderator (Instructor): Observes the simulation, arbitrates procedural errors, and intervenes in cases of time overruns. Does not directly intervene in the proceedings.

Weekly Workflow and Success Criteria

The table below summarises the simulation's weekly workflow. The dates given are illustrative examples for the year 2026; implementing institutions may adapt them to their own academic calendars.

WEEK 1	PREPARATORY WEEK	26 March 2026
---------------	-------------------------	---------------

Session Objective

For participants to become acquainted with the simulation's fictitious political backdrop, to adopt their party identities, and to complete the organisational preparations required to constitute the parliament.

Workflow

- A brief news bulletin presentation by the instructor on the political conjuncture of the fictitious country (10 min).
- Introduction of the five parties' programmes, electoral bases, and key policy priorities (20 min).
- Distribution of participants to parties and first caucus meeting of each party group (30 min).
- Election of the group leader and deputy leader within each party group.
- Designation of members from each party to serve on the Constitutional Affairs Committee and the Justice Committee (to handle Supreme Criminal Tribunal and immunity files in subsequent weeks).
- Swearing-in ceremony: all MPs take an oath of allegiance to the constitution.
- Election of the Speaker of the Parliament: two-minute speeches by party nominees, followed by a secret ballot.

✓ SUCCESS CRITERIA
1. All participants must be able to articulate their party identity and core programme items in writing.
2. The group leader and deputy leader of each party must have been determined by democratic means.
3. Members of the Constitutional Affairs and Justice Committees must have been appointed in full.
4. The Speaker of the Parliament must have been elected by an absolute majority of total membership.
5. The swearing-in ceremony must have been completed in accordance with the rules and entered into the official record.

WEEK 2	DELIBERATION ON THE OMNIBUS BILL	16 April 2026
--------	----------------------------------	---------------

Session Objective

To experience the deliberative dynamics, formation of party positions, and intra-group cohesion involved in an "omnibus bill" — legislation that bundles multiple and diverse subjects into a single package.

Workflow

- Parliamentary group leaders introduce their parties to the parliament (maximum 5 minutes per party).
- Sequential reading of the four sample legislative bills placed on the agenda.
- Each bill: the floor is given first to the sponsoring party, followed by 3-minute speaking slots for the other parties.
- Each article of legislation is put to a separate recorded (open) vote.

Sample Agenda Items (Fictitious)

These items are illustrative only; instructors are free to compose their own agenda.

- Bill on the Regulation of Digital Platforms
- Reorganisation of the Village Headman (Muhtar) System in Local Government
- Review of the International Migration and Readmission Agreement
- Children's Online Safety Act

✓ SUCCESS CRITERIA

1. Each party must have prepared a written position paper on each article of legislation in advance.
2. Equal floor time must have been given to each party in the deliberations, with no time overruns.
3. Votes must have been held separately for each article of legislation; they must not have been consolidated into a single vote.
4. In at least one article of legislation, a coalition different from the initial positions must have formed, demonstrating the effectiveness of deliberation.
5. Voting results must have been entered into the session record and announced by the Presidency of the Parliament.

WEEK 3

**FORFEITURE OF PARLIAMENTARY SEAT
AND SUPREME CRIMINAL TRIBUNAL**

30 April 2026

Session Objective

To examine in practice the procedure for forfeiture of a parliamentary seat following a judicial decision communicated to the legislature, and the procedure for referring a minister to the Supreme Criminal Tribunal (Yüce Divan). Participants experience first-hand the stages of a motion of inquiry, the establishment of an investigative committee, the drafting of a report, and the plenary vote.

Workflow

- The Speaker of the Parliament establishes quorum and reads the agenda.
- Fictitious judicial decisions are presented as having been duly notified to the Presidency of the Parliament.
- Decisions concerning the forfeiture of parliamentary seats are read in plenary.
- A motion of inquiry regarding a minister is tabled for referral to the Supreme Criminal Tribunal.
- A vote is held on whether to establish an investigative committee.
- If a committee is established, representatives are appointed from each party and the report is prepared in a short period (based on a template prepared in advance by the instructor).
- The committee report is presented to the plenary and the referral decision is taken by secret ballot.

Sample Case Titles (Fictitious)

- Review of an incompatibility of interests in a public procurement process
- Allegation of mismanagement of public resources against a Minister of Economy (Supreme Criminal Tribunal)

✓ SUCCESS CRITERIA

1. The Supreme Criminal Tribunal procedure and the forfeiture of parliamentary seat procedure must have been clearly distinguished from one another by participants.
2. The investigative committee must have been constituted in accordance with the constitutional principle of proportional representation.
3. The committee report must have been prepared in writing and presented orally to the plenary.
4. The vote on referral to the Supreme Criminal Tribunal must have been conducted by secret ballot.
5. All procedural objections relating to the process must have been entered into the official record.

WEEK 4

LIFTING OF PARLIAMENTARY IMMUNITY

7 May 2026

Session Objective

To experience the exceptional procedure for lifting legislative immunity, encompassing the right to defence, the committee report, and the dimension of political debate. The session also provides an opportunity to discuss the tension between the rule of law and parliamentary immunity.

Workflow

- The Speaker of the Parliament establishes quorum and reads the agenda.
- Reports prepared by the Joint Committee on Constitutional Affairs and Justice are submitted to the Presidency of the Parliament.
- The floor is given first to the representative of the Joint Committee to summarise the report.
- The MP whose immunity is sought to be lifted delivers a defence statement (maximum 10 minutes).
- Party groups deliver speeches in favour or against.
- Individual MPs may take the floor if they wish.
- Each file is put to a separate secret ballot.

Sample Case Titles (Fictitious)

- Allegation of securing a benefit in a public procurement tender
- Allegation of unlawful construction in violation of zoning regulations and abuse of office
- Allegation of inciting hatred and enmity among the public and denigrating public institutions

✓ SUCCESS CRITERIA

1. The right to defence must have been fully granted to each MP.
2. The Joint Committee report must have been read in the plenary in accordance with proper procedure.
3. Votes must have been held separately for each file by secret ballot.
4. Deliberations must have remained within the legal framework; personal attacks and interruptions must have been immediately warned against by the Speaker.

5. Participants must have been able to articulate the relationship between parliamentary immunity and criminal law in a written assessment.

WEEK 5

CONSTITUTIONAL AMENDMENT DELIBERATIONS

14 May 2026

Session Objective

To experience the exceptional conditions required for a constitutional amendment — namely a qualified majority, a two-round reading, and a referendum. The session aims to foster an understanding of the distinction between ordinary legislation and constituent power.

Workflow

- The Speaker of the Parliament establishes quorum and reads the agenda.
- Constitutional amendment proposals are presented by the sponsoring party.
- Each party is given a 3-minute speaking slot, beginning with the supporting parties.
- Each constitutional amendment proposal is voted on separately (a qualified majority is required).
- If there are finalised judicial decisions from the previous session, these are presented to the Presidency of the Parliament and the relevant forfeiture of seat proceedings are completed.

Sample Proposal Titles (Fictitious)

- Reorganisation of the political party dissolution regime
- Restructuring of the public broadcasting authority
- Constitutional entrenchment of gender quotas on candidate lists

✓ SUCCESS CRITERIA

1. Each proposal must have been voted on separately pursuant to the qualified majority rule required for constitutional amendments.
2. The voting procedure (open/secret) must have been applied in accordance with the constitutional amendment procedure.
3. Equal time must have been allocated to each party in the deliberations.
4. Participants must have been able to articulate in writing the procedural differences between ordinary legislation and constitutional amendment.
5. The outcomes of rejected and adopted proposals must have been entered into the official record.

WEEK 6

OPEN AGENDA AND DISSOLUTION OF PARLIAMENT

22 May 2026

Session Objective

To enable participants to combine the experience gained throughout the simulation with their own proposals by presenting original legislative or constitutional amendment initiatives, followed by

deliberation on the opposition's motion for the renewal of elections. The session represents the closing of the simulation.

Workflow

- The Speaker of the Parliament establishes quorum and reads the agenda.
- Parties present their pre-prepared original legislative or constitutional amendment proposals ("open floor").
- Brief deliberation and vote on each proposal.
- The opposition parties table and debate a motion for the renewal of elections.
- The motion is put to a vote and the result is announced.
- A recess decision is taken by the parliament and the simulation is officially concluded.

✓ SUCCESS CRITERIA

1. Each party must have taken the floor with at least one original legislative or constitutional amendment proposal.
2. The motion for the renewal of elections must have been properly tabled and debated.
3. The outcome of the vote on the motion must have been assessed in a manner consistent with the coalition dynamics formed throughout the simulation.
4. All participants must have expressed in a written self-assessment the roles they assumed and the decisions they took throughout the simulation.
5. The closing address must have been delivered by the Speaker and the recess decision announced.

General Principles and Implementation Notes

Notes for the Instructor

- Throughout the simulation, the instructor assumes the role of moderator exclusively and does not intervene in the substance of deliberations.
- It is advisable to remind participants at the beginning of each session of the distinction between their role identity and their personal views.
- The fictitious nature of the simulation must be emphasised; direct identification with real persons, institutions, or current political events must be avoided.
- Holding a brief debrief at the end of each session reinforces the learning outcome.

Ethics and Open Access

This guide has been prepared under the open-access principle of the TÜBİTAK 1002 project. It may be freely used, adapted, and reproduced with academic citation. Data collected from participants must be used only within the framework of ethics committee approval and in anonymised form.

Recommended Adaptations

- For secondary-school implementations, session durations may be shortened and legal terminology simplified.
- For institutions offering instruction in a foreign language, party names and legislative bills may be translated into the target language for implementation.

- For online implementations, group deliberations may be conducted using separate virtual meeting rooms for each party.
- For a shorter format, the preparatory week and the omnibus bill and constitutional amendment sessions may be retained while the others are consolidated.

Resources and Contact

For the latest version of the guide and supplementary materials, please contact us through the project website. Feedback, comments, and accounts of implementation experience will be taken into consideration in developing future editions of the project.

Contact: Assoc. Prof. Ömür Aydın (Principal Investigator) / omur.aydin@istanbul.edu.tr

— *End of Guide* —